

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING JAMOATCHILIK ORGANLARI BILAN O'ZARO HAMKORLIGI

Narziyev Shaxzodbek Zoyirovich¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

**“Huquqbuzarliklar profilaktikasi
faoliyati” kafedrasini o'qituvchisi¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560913>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada profilaktika inspektorining jamoatchilik organlari bilan hamkorligi tushunchasi, hamkorlikning o'ziga xos xususiyatlari, hamkorlik qilishda yuzaga keladigan muammo va kamchiliklar, shuningdek, ushbu muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha bir qator takliflar, ilg'or xorij tajribasi va milliy qonunchiligimizning o'xshash va farqli tomonlari, hamkorlikni takomillashtirish yo'nalishlari yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Hamkorlik, ichki va tashqi, jamoatchilik, amaliy hamkorlik, axborot almashish hamkorligi, tajriba, o'zaro bog'liqlik*

Bugungi kunda mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasini ta'minlash, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, yoshlarni bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etish, ijtimoiy jihatdan xavfli ahvolda bo'lgan notinch oilalardagi ma'naviy-ruhiy muhitni sog'lomlashtirish borasida davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

Ta'kidlash joizki, mahallarda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha tadbirlarning samarali tashkil etilmaganligi hamda jamoatchilik bilan mustahkam aloqa o'rnatilmaganligi natijasida ayrim hududlarda og'ir turdagi jinoyatlarning sodir etilishiga ham yo'l qo'yildi. Bugungi kunda har bir mahalla hududida umuman jinoyat sodir etilmasligini oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlarning olib borilayotganligi o'zining ijobiy natijasini bermoqda.

Misol uchun, yangi tizim asosida amalga oshirilayotgan chora tadbirlar natijasida joriy yilning 3 oyi davomida respublika xududida sodir etilgan jinoyatlar soni 3 ming 43 taga yoki 36 foizga, jinoyat qidiruv yo'nalishidagi jinoyatlar soni 2 ming 578 taga yoki 40.8 foizga kamayishiga erishildi.

SHuningdek, 9 ming 22 mahalladan 7 ming 38 tasida yoki 78 foizida umuman jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi¹.

Qayd etish joizki, salbiy hodisalarning barchasi, jumladan, jinoyatchilik ham ma'naviy qashshoqlik, ma'rifiy kemptiklik sharoitida vujudga keladi. Ana shu xulosadan kelib chiqib aytish mumkinki, qonunbuzarlikning oldini olish, tartibbuzarlikka qarshi kurashni kuchaytirish, hozirgi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish davrida qonun ustuvorligini ta'minlash faqat huquqni muhofaza qilish idoralarinigina emas, balki har bir rahbarning, mahallaning, jamoatchilikning ham muhim vazifasiga aylanishi kerak². Zero, jinoyatchilikka qarshi kurash va ularning oldini olishda jamoatchilik bilan mustahkam aloqa o'rnatish huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasini ta'minlashga xizmat qiladi.

Jamoatchilik organlari ijtimoiy sohadagi vakolatlari manzilli ijtimoiy himoyani amalga oshirish, ko'makka muhtoj oilalarga moddiy yordam berish, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish, fuqarolar sog'lig'ini saqlash va boshqa muhim yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Jamoatchilik organlari tomonidan huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish, ayniqsa, ularning barvaqt profilaktikasini ta'minlash, oilada sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish, ma'muriy hududda yashovchi noqobil va janjalkash oilalarni aniqlash, undagi ijtimoiy ruhiy muhitni sog'lomlashtirish, salbiy hulq-atvorga ega bo'lgan shaxslarda jamiyatga nisbatan ijobiy dunyoqarashni shakllantirish va ular tomonidan huquqbuzarliklarni sodir etilishini oldini olishni ta'minlash borasida sezilarli darajada ishlar tashkil etilmoqda.

Mamlakatimizda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarishning milliy modeli bevosita demokratiya instituti sifatida tan olingan bo'lib, uning huquqiy maqomi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 105-moddasida qat'iy belgilab qo'yildi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qurishning asosiy vazifalardan biri etib, fuqarolik jamiyati barpo etish, yuksak darajada uyushgan, batartib

¹ П.Бобожонов. ИИВ тизимида чорак якуни муҳокамаси.// Postda. №36 (4251). 2019 йил 4 апрель.

² Каримов И.А. Янгича фикрлаш давр талаби. –Т. 1997. – Б. 205

munosabatlar tizimiga tayangan holda o'zini o'zi boshqarish mexanizmlari tashkil etildi. Bu mexanizmlarni jamoat tashkilotlari tashkil etadi. SHunisi e'tiborliki, dunyoning kamdan-kam mamlakatida uchraydigan bunday noyob ijtimoiy tuzilma o'zining demokratligi va izchil boshqaruvga asoslanganligi bilan ajralib turadi. YA'ni, bu organlar joylarda bir qator ijtimoiy himoya, iqtisodiy masalalar, madaniy-ma'rifiy soha, atrof-muhit himoyasiga oid davlat zimmasida bo'lgan ko'plab masalalarni ishonarli ado etib kelmoqdalar.

Profilaktika xizmatlarining xuquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish faoliyatini fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari hamda ularning qoshida tashkil etilgan

Ta'kidlash kerakki, jamoatchilik organlari tomonidan jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish borasida ularning o'rni muhim ahamiyat kasb etadi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda huquqbuzarliklar profiktikasini amalga oshirish, ilgari sudlangan, spirtli ichimlikka ruju qo'ygan, giyohvandlik kasaliga muhtalo bo'lgan, farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, yengil tabiatli ayollar va fohishalar, voyaga yetmagan huquqbuzarlar, diniy ekstremistik oqimga mansub yoki xayrixoh bo'lgan shaxslar yashovchi, kam ta'minlangan oilalar soni va ularning turmush tarzini aniqlash bo'yicha qator vazifalarni amalga oshiradi. SHuningdek, fuqarolar yig'ini xotin-qizlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga, ularning jamiyat hayotidagi, oilada ma'naviy-axloqiy muhitni shakllantirishdagi, yosh avlodni tarbiyalashdagi rolini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ham ko'radi.

Davlat va jamiyat boshqaruvida keng jamoatchilikning ishtiroki: *birinchidan*, nodavlat notijorat tashkilotlarning davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvatlanishi; *ikkinchidan*, jamoat nazoratini amalga oshirish; *uchinchidan*, davlat organlarining ayrim vakolatlarini nodavlat notijorat tashkilotlar va o'zini o'zi boshqarish organlariga asta-sekin o'tkazib borish; *to'rtinchidan*, jamiyat a'zolarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali ta'minlanadi.

Bugungi kunda ichki ishlar idoralari tizimida o'tkazilayotgan islohotlar asosida tashkil etilgan ichki ishlar organlari tayanch punktlari faoliyatini tashkil etish va u yerda profilaktika inspektorlarining fuqarolarning o'zini o'zi

boshqarish organlari bilan hamkorligini takomillashtirish jarayonlarini hisobga olgan holda alohida kompleks tarzda o'rganilmagan. Bu esa, o'z vaqtida ushbu mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot o'tkazishni taqozo etdi.

Mazkur maqsadga erishish quyidagi vazifalarni amalga oshirishni talab qildi:

profilaktika xizmatining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda Jamoatchilik organlari bilan hamkorligining tashkiliy va huquqiy asoslarini o'rganishni;

huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda profilaktika xizmatining Jamoatchilik organlari bilan o'zaro hamkorligi natijalari haqidagi statistik ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilishni;

profilaktika xizmatining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda Jamoatchilik organlari bilan hamkorlikni tashkil etishning bugungi holatini;

huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda profilaktika xizmatining Jamoatchilik organlari bilan hamkorligining asosiy yo'nalishlarini;

profilaktika xizmatining huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda Jamoatchilik organlari bilan hamkorligini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishni taqozo etadi.

Tadqiqotning nazariy asoslarini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlarida bayon qilingan fikr va mulohazalar, g'oyalar, ilmiy-nazariy fikrlari tashkil etdi.

«Mahalla bu – odamlarning o'zlari tomonidan saylanadigan va faqat moddiy nuqtai nazardan emas, balki oilani mustahkamlash, shuningdek, shaxslar o'rtasidagi o'zaro insoniy munosabatlarga ta'sir ko'rsatuvchi o'zini o'zi boshqarish organidir».

SHuningdek, professor I.Ismailov bu boradagi hamkorlikni shartli ravishda qo'yidagi to'rt yo'nalishga, ya'ni, ichki idoraviy hamkorlik, idoralararo hamkorlik, jamoatchilik bilan hamkorlik va xalqaro hamkorlikka ajratadi. Ushbu fikr va mulohazalarni hisobga olib, ichki ishlar organlari tayanch punktlari profilaktika inspektorlari jinoyatlarni oldini olishdagi hamkorlikni ikkiga: a) ichki hamkorlik; b) tashqi hamkorlikka shakllariga ajratish mumkin.

Ma'lumki, jamiyatda jinoyatchilikka qarshi kurash va uning oldini olish huquqni muhofaza qilish idoralari zimmasiga yuklatilgan vazifadir. Lekin ushbu vazifani amalga oshirish davlat va jamoat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi

boshqarish organlari hamda fuqarolarning bu jarayonda ishtirok etishlarini talab qiladi. Chunki «jinoatchilikka qarshi kurash keng jamoatchilik asosida, barcha davlat va jamoatchilik mexanizmlarini faol jalb qilgan holda amalga oshirilsagina samarali bo'lishi mumkin O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov ta'kidlaganidek, «salbiy hodisalarning barchasi, jumladan jinoatchilik ham ma'naviy qashshoqlik, ma'rifiy kemtiklik sharoitida vujudga keladi. Ana shu xulosadan kelib chiqib aytish mumkinki, qonunbuzarlikning oldini olish, tartibbuzarlikka qarshi kurashni kuchaytirish, hozirgi iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish davrida qonun ustuvorligini ta'minlash faqat huquqni muhofaza qilish idoralarininggina emas, balki har bir rahbarning, mahallaning, jamoatchilikning ham muhim vazifasiga aylanishi kerak» Zero, kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish uchun «davlatimizning markaziy va yuqori boshqaruv organlari vakolatlarini bosqichma-bosqich quyi tizimga, shu jumladan o'zini o'zi boshqarish tuzilmalariga o'tkazish talab qilinadi» Shuni aytib o'tish joizki, davlat va jamiyat boshqaruvida jamoatchilikning ishtiroki: *birinchidan*, jamoat tashkilotlarining davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvatlanishi; *ikkinchidan*, jamoat nazoratini amalga oshirish; *uchinchidan*, davlat organlarining ayrim vakolatlarini fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga o'tkazib borish; *to'rtinchidan*, jamiyat a'zolarining ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish orqali ta'minlanadi

Bu borada e'tiborga molik masalalardan yana biri shundaki, mazkur islohotlar jarayonida huquqbuzarliklar profilaktikasini tashkil etish bo'yicha jamoat tuzilmalari, ayniqsa fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining roli va mas'uliyati oshishiga erishildi hamda ularning huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan uzluksiz hamkorligi yo'lga qo'yildi. Fuqarolarning qonuniy manfaatlarini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda profilaktika inspektorining fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorligi, birinchidan, ushbu soxadagi qonunchilikning ijrosini ta'minlashda; ikkinchidan, profilaktika xizmatlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini yanada samarali tashkil etishga; uchinchidan esa, aholining barcha qatlamlari birday profilaktik chora – tadbirlarni qo'llashda tezkorlik va tejamkorlikka erishish uchun xizmat qiladi.

Darhaqiqat, o'tgan davr mobaynida O'zbekiston Respublikasida aholini qo'llab quvvatlaydigan turli xil fuqarolik jamiyati institutlari, nodavlat notijorat

tashkilotlarining jadal shakllanishi va rivojlanishi davri bo'ldi. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolik institutlariga faoliyatiga doir asosiy prinsiplarning mustahkamlab qo'yilgani ularning samarali faoliyat ko'rsatishda muxim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu davrda ularning roli sezilarli darajada oshdi. Ularning barchasi aholining siyosiy, ijtimoiy, faolligini oshirish, mamlakatni demokratik yangilash va modernizatsiya qilishning qudratli omilidir.

Fuqarolik institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari hozirgi kunda demokratik qadriyatlar, inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini muhim omiliga aylanmoqda, ularning ijtimoiy, sotsial-iqtisodiy faolligi va huquqiy madaniyatini oshirish uchun sharoit yaratmoqda jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Davlat va jamiyat boshqaruvida fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki, birinchidan, nodavlat notijorat tashkilotlarining davlat tomonidan har tomonlama qo'llab quvvatlanishi, ikkinchidan, jamoat nazoratini amalga oshirish, uchinchidan, davlat organlarining ayrim vakolatlarini nodavlat notijorat tashkilotlari va o'zini o'zi boshqarish organlariga asta – sekin o'tkazib borish, to'rtinchidan, jamiyat a'zolariga ijtimoiy – siyosiy faolligini oshirish orqali taminlanadi

Ichki ishlar organlari tayanch punkti profilaktika inspektorlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda voyaga yetmaganlar nazoratsizligining oldini olish, ota-onasining qaramog'isiz qolgan bolalarni tegishli davlat muassasalariga joylashtirish, nosog'lom oilalarni aniqlash va ular bilan profilaktik ishlarni amalga oshirish, muqaddam sudlangan shaxslarning faoliyatini nazorat qilish, jinoyatlarning sabab va sharoitlarini aniqlash hamda ularni bartaraf qilishga doir tadbirlarni amalga oshiradilar. Profilaktika ishini aholi, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan yaqin hamkorlikda tashkil etish, ushbu ishni, birinchi navbatda, huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishni ta'minlashga, jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishga, fuqarolarga qonunga hurmat va qonun buzilishining har qanday ko'rinishiga murosasizlik munosabatini singdirishga qaratish, profilaktika inspektorlari o'z lavozimiga tegishli fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari vakillari ishtirokida bo'lib o'tadigan muhokamalar natijalariga ko'ra qabul qilinadigan xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashining qarori bilan tasdiqlanadi, fuqarolarning o'zini-o'zi

boshqarish organlari har oyda profilaktika inspektorlarining hisobotlarini eshitadi

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizdagi tinchlik va osoyishtalikning barqarorligi avvalo YUrtboshimiz tomonidan olib borilayotgan oqilona siyosatning, shu jumladan sud-huquq, xususan ichki ishlar idoralari profilaktika xizmati tizimida amalga oshirilgan islohotlarning ham natijasidir.

Profilaktika xizmatlari tizimida amalga oshirilgan tub islohotlar natijasida respublikamizning barcha hududlarida, uning eng chekka qishloq, ovul va mahallalarida ham ichki ishlar organlari tayanch punktlari tashkil etilib, ularda profilaktika inspektorlarining faoliyati yo'lga qo'yildi. Mamlakatimiz rahbari aytganlaridek respublikamizning barcha qishloq, ovullarida va aholi yashaydigan eng chekka joylarida ham xalq bilan hamnafas bo'lib, uning dardi, g'ami va tashvishlari bilan yashaydigan profilaktika inspektorlari faoliyat ko'rsatishiga asos solindi. Ta'kidlash joizki, ichki ishlar idoralarining tayanch punktlari fuqarolik jamiyati bilan hamkorlik maskani ekani amalda o'z isbotini topdi. SHu bois ham yildan yilga ularning soni ortib bormoqda. Mamlakatimizning shahar va qishloqlarida 4643ta ichki ishlar organlarining tayanch punktlari tashkil etilgan. Mavjud ichki ishlar organlari tayanch punktlarining 71,8% fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan bir binoda joylashgan. Binolar atrofida sport maydonchalari tashkil etilgan, kichik biznes shoxobchalari faoliyat yuritmoqda.

Shu o'rinda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va boshqa fuqarolik jamiyati institutlarining joylardagi profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda ishlayotgani kutilgan natijalarni berayotganini aytib o'tish joiz. Buning natijasida, 2018 yilda respublikamizning 3 ming 205 ta mahallada birorta ham jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'yilmadi.

Biroq, shunga qaramay, respublikamizda jinoyatchilikka qarshi kurash va uning oldini olishda jamoatchilik bilan hamkorlikni tashkil etish va takomillashtirish masalasi islohotlarning hozirgi bosqichida dolzarbligicha qolmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti Islom Karimov jinoyatchilikka qarshi kurash va uning oldini olishda jamoatchilikning, ayniqsa, mahallalarning rolini oshirish to'g'risida shunday uqtirgan edi: «Joylarda jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun o'zini o'zi

boshqarish organlari, birinchi galda, mahallalarning rolini yanada oshirish zarur. Mahalla qo'mitalarining aholi yashash joylarida sodir etilayotgan jinoyatlar va boshqa g'ayriqonuniy xatti-harakatlarni keltirib chiqarayotgan sabab va holatlarni aniqlash, ularni bartaraf etish yo'lidagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega». Binobarin, hayotning o'zi mahallalarni rivojlantirish va ularni qo'llab-quvvatlashni taqozo etmoqda. «Mamlakatimizda ko'p qirrali islohotlar amalga oshayotgan bir paytda mahalla jamiyat uchun ishonchli tayanch va ta'sirchan kuch bo'lib xizmat qilishi lozim»

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 121-moddasida ta'kidlanganidek, «qonuniylik va huquq-tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkin». Ushbu modda huquqbuzarliklarning oldini olishda ichki ishlar idoralarining jamoatchilik bilan o'zaro hamkorligini tartibga solish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi kunda profilaktika xizmatlarining jamoatchilik bilan hamkorligini samarali tashkil etishga to'sqinlik qilayotgan ob'yektiv va sub'yektiv omillar mavjud.

Tadqiqotchi R.A.Maxaramov o'tkazgan sotsiologik so'rovda: "Jinoyatchilikka qarshi kurash va jamoat tartibini saqlashda aholining ichki ishlar idoralari bilan hamkorligini qay darajada deb hisoblaysiz?", – degan savolga respondentlarning 48,6 foizi – *o'rtacha*, 40 foizi – *past darajada* va 5,7 foizi – *bu sezilmayapti*, deb javob berishgan. Agar aholining ichki ishlar idoralari bilan aloqasi yaxshi yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, buning sababi nimada, degan savolga respondentlarning 51,7 foizi – *aholining ichki ishlar idoralari faoliyatidan manfaatdor emasligini*, 25,7 foizi – *ichki ishlar idoralari faoliyatining natijalari to'g'risida aholi o'rtasida targ'ibotning sustligini*, 20 foizi – *jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashga jamoatchilikning yetarli darajada jalb qilinmasligini* qayd etganlar.

Mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq, Konstitutsiya va qonunlarimizda, ayniqsa, umume'tirof etilgan xalqaro huquqiy normalarda mustahkamlangan inson huquq va erkinliklarini ta'minlash, uning hayoti, sog'lig'i, qadr-qimmatini va boshqa qonuniy manfaatlarini himoya qilish masalalari ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Aytish joizki, ushbu islohotlar natijasida vujudga kelgan ichki ishlar organlari, ichki ishlar organlari tayanch punktlarining asosiy maqsadi ham

kecha-yu kunduz uzluksiz ravishda inson huquqlari va erkinliklarini har qanday jinoyiy tajovuzlardan himoya qilishdan iboratdir

Profilaktika inspektorlarining fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorligi deganda o'ziga biriktirilgan ma'muriy hududda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligi ta'minlash, voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish hamda ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha ishlarni amalga oshirishda hamkorlik tushuniladi.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi 2014 yil 14 maydag qonunining 21-moddasida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolarning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi ishtirokining belgilab berilganligi ichki ishlar organlarining, ichki ishlar organlari tayanch punktlari negizidagi jamoatchilik bilan hamkorligini huquqiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qildi. Aslida, jinoyatchiliklarning oldini olishda dastlabki faoliyat bilan asosan jamoatchilik, oila, maktab, mehnat jamoalari shug'ullanishlari lozim

Tayanch punktlari sub'yektlari, jumladan, profilaktika inspektorining jamoatchilik bilan hamkorligi belgilangan hududda huquq-tartibotni ta'minlash bo'yicha o'zaro birgalikdagi va alohida tadbirlarni amaliy yuzaga chiqarishda ifodalanuvchi ob'yektiv zarurat, asoslangan xizmat mushtarakligi hisoblanib, mazkur hamkorlikni mustahkamlash fuqarolar ishonchini qozonish, huquqbuzarliklarning oldini olish, jamoat tartibi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqiy savodxonlikni oshirish, ijtimoiy muammolarni hal qilishda katta ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi kunda tayanch punktlari negizida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huzurida quyidagi jamoatchilik tuzilmalari faoliyat yuritmoqda:

- fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ular huzuridagi komissiyalar;

- Xotin-qizlar bilan ishlash va oilalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis;

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari. Uning tarkibi: oqsoqol; diniy ma'rifat va ma'naviy axloqiy masalalar bo'yicha maslahatchilar; kotib.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslangan holda profilaktika inspektorining

Jamoatchilik organlari bilan hamkorligini takomillashtirish yuzasidan quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Bular quyidagilar hisoblanadi:

Profilaktika inspektorlarining fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorligidagi kamchiliklar:

➤ profilaktika inspektorlarinig ko'pchiligida fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikni samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan rahbarlik, tashkilotchilik, tashabbuskorlik, kirishimlilik, keng fikrlash qobiliyati va ko'nikmalari yetarli darajada emasligi;

➤ huquqbuzarliklar profilaktikasiga jalb etilgan fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari vakillari ayrim hollarda o'z vazifalariga rasmiyatchilik bilan yuzaki qarashlari, hamkorlikda amalga oshirilishi zarur bo'lgan tadbirlarda faol ishtirok etmasliklari yoki egallab turgan jamoatchilik lavozimlaridan ko'p hollarda o'z manfaatlari yo'lida foydalanishlari;

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etish uchun quyidagi yo'nalishlarda ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq deb xisoblayman.

Birinchiidan: jinoyatlarning sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish va zararsizlantirishga qaratilgan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, ma'naviy-ma'rifiy va boshqa profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish. Ushbu yo'nalish: *birinchiidan*, jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda profilaktika inspektorlarining jamoat tartibini saqlash bo'yicha yordamchilari yordamidan to'liq foydalanishga, *ikkinchiidan*, jinoyatlarning oldini olishga keng jamoatchilikni jalb etishga, *uchinchiidan*, jamoat tartibi va xavfsizlikni saqlashda fuqarolarning hushyorligi hamda ogohligini oshirishga imkon yaratadi;

Ikkinchiidan: jinoyatlarning oldini olishda ichki ishlar organlari bilan bir vaqtda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining manfaatdorligi va mas'uliyatini oshirish bo'yicha kompleks tadbirlarni amalga oshirish hamda ular o'rtasidagi rasmiyatchilikka barham berish;

Uchinchiidan: kam ta'minlanganlar oilalar ro'yxatini shakllantirish va ularga moddiy yordam ko'rsatish faoliyatini amalga oshirishda profilaktika inspektorlarining ishtirokini joriy etish;

To'rtinchiidan: profilaktika inspektorlarining fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ularning huzuridagi komissiyalar bilan hamkorligini amalga oshirish mexanizmi hamda ularning jamoat tartibini saqlash va

huquqbuzarliklar profilaktikasidagi ishtirokini baholash mezonlarini aniq belgilab beruvchi qonun darajasidagi normativ-huquqiy hujjatni ishlab chiqish va qabul qilish;

Beshinchidan: jinoyatlarning oldini olishda faol hamkorlik qiladigan, jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashda doimiy ravishda ishtirok etuvchi fuqarolarni rag'batlantirish amaliyotini keng yo'lga qo'yish bo'yicha chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish lozim.

References:

1.Mirziyoyev SH.M. Mahalla aholisi bir oila kabi ishonchli, mustahkam rishtalar bilan o'zaro uzviy bog'lanishi kerak. // Xalq so'zi. 2017 yil 14 iyul'.

2.Mirziyoyev SH.M. Tartib-intizom va mas'uliyatni kuchaytirish, jinoyatchilikning oldini olish muhitini mustahkamlash - huquqbuzarlik profilaktikasi samaradorligining asosiy omilidir. // Postda. №47 (4251). 2017 yil 18 noyabr'.

3.P.Bobojonov.Kabinetda o'tirib buyruqbozlik berish zamonini o'tdi// Hurriyat,№11. 2019 yil 22 may

4.Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi

5.Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risidagi qonun 2014-yil 14-may

6.Ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun 2016-yil 16-sentabr